

VISUAL STUDIO VS SCILAB, COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO EM SOLUÇÕES DE PROBLEMAS COM METODO DO TRÁPÉZIO

Felipe Diniz¹, Gabriel Cardoso², Paulo Victor³

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; diniz.lima@aluno.ifsp.edu.br

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; costa.cardoso@aluno.ifsp.edu.br

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; paulo.victor@aluno.ifsp.edu.br

Resumo - Neste artigo, apresenta-se o desenvolvimento de dois códigos de programação no Scilab e no Visual Studio, ambos com a mesma função matemática, usando o método dos trapézios. São analisados os valores da memória Ram e do uso do processador CPU (em relação ao tempo de cálculo), assim como as diferenças dos aspectos iniciais de cada programa. Foi escolhida a faixa de 1 até 2 para o cálculo da área da função, com um número variável de trapézios (de 8 a 80000). Por fim, é proposto o desenvolvimento de um aplicativo ou programa que permita aos usuários calcularem a área das funções de maneira simples e eficiente.

Palavras-chave: Cálculo numérico; comparação de softwares; Visual Studio; Scilab; Método do trapézio.

INTRODUÇÃO

O presente artigo trata do desenvolvimento de dois códigos de programação em linguagens diferentes. Esse estudo tem o intuito de expor as diferenças e vantagens singulares no emprego de cada software com base no poder de processamento do usuário, ou seja, requisitos de memória interna, ressaltando que a depender da configuração de hardware do computador o uso desses softwares apresentam diferenças irrelevantes, ao se considerar o nível de tecnologia empregado.

Em [1] é mostrado como programar em SciLab, em [2] é visto como programar em C# utilizando o programa Visual Studio, em [3] é mostrado como calcular a área das equações em um gráfico no plano cartesiano x y, com o método do trapézio e em [4] é uma pesquisa necessária para compreender as diferenças de memória interna, velocidade de processamento e memória cache.

DESENVOLVIMENTO

Para realizar os testes, utilizou-se da seguinte configuração de computador: placa de vídeo: Intel UHD Graphics 630 (Placa de vídeo integrada); memória RAM: 8Gb de Ram DDR4 com 2666 MHz; processador: Intel Core i5 - 10400 de 2,90 GHz com 12M de cache. E utilizando o programa SciLab, versão 6.1.1 de 64 bit e o programa Visual Studio, versão 1.72 de 64 bit.

Aplicou-se nos dois programas a seguinte equação com o intervalo entre 1 (para “a”) e 2 (para “b”):

$$f(x) = x^2 + \frac{5}{x}$$

O resultado esperado da função acima é:

$$\int_1^2 x^2 + \frac{5}{x} dx = \frac{7}{3} + 5 \ln(2) \approx 5,79907$$

Foi declarado um intervalo entre 1 e 2, pelo efetuar manual do cálculo e para se obter uma análise didática, e 8, 80, 800, 8000 e 80000 de trapézios/iterações, para que se apresente um padrão entre ambos com a finalidade de comparar (com poucas iterações e com uma maior quantidade de trapézios) a relação lógica de precisão. As figuras [1] e [2] apresentam o código do programa em SciLab, e as figuras [3] e [4] o código do programa no Visual Studio.

```
////////////////////////////////////  
// Integração numérica %  
// Regra do trapézio - Elano Diniz %  
// Dr Alexandre Manicoba - labmax.org %  
// Feito para Scilab Versão 201%V100 %  
////////////////////////////////////  
  
clear;  
clc;  
  
function [y]=f(x);  
    y=(x^2)+(5/x);  
endfunction;  
  
a=input("Entre com a:");  
b=input("Entre com b:");  
n=input("Entre com n:");  
  
h=(b-a)/n;  
xi=a;  
soma=0;  
x=0;  
c=f(xi);
```

Figura 1 – Bloco de notas com o código escrito em SciLab [1].


```

xi=a+h;

printf('\nx%g=%4.3f',x,a);
printf('    f(x%g)=%4.3f',x,c);

for i=1:n-1;
    x=x+1;
    c=f(xi);
    soma=soma+f(xi);

    printf('\nx%g=%4.3f',x,xi);
    printf('    f(x%g)=%4.3f',x,c);
    printf('    soma=%4.3f',soma);
    xi=xi+h;

end

c=f(xi);
I=(h/2)*(f(a)+f(b) +2*soma);

printf('\nx%g=%4.3f',n,b);
printf('    f(x%g)=%4.3f',n,c);
printf('    soma=%4.3f',soma);
printf("\n\n a=%4.3f b=%4.3f n=%4.3f",a,b,n);
printf("\n(b-a)=%4.3f", (b-a));
printf('    h=%4.3f',h);
printf("    I=%f",I);
    
```

Figura 2 – Bloco de notas com o código escrito em SciLab [2].

```

namespace NemesPark
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            #region Variaveis
            float a;
            float b;
            float n;
            #endregion

            #region VarConta
            float h;
            float xi;
            float soma;
            float x;
            float c;
            float I;
            float sub;
            #endregion

            Console.WriteLine("Entre com o valor de A: ");
            a = float.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Entre com o valor de B: ");
            b = float.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Entre com o valor de N: ");
            n = float.Parse(Console.ReadLine());
        }
    }
}
    
```

Figura 3 – Bloco de notas com o código escrito no Visual Studio [3].

```

h = (b - a) / n;
xi = a;
soma = 0;
x = 0;
c = (float)Math.Pow(xi, 2) + (5 / xi);
xi = a + h;

Console.WriteLine("x{0} = {1}    f(x{0}) = {2}", x, a, c);

for (float i = 1; i <= n - 1; i++)
{
    x = x + 1;
    c = (float)Math.Pow(xi, 2) + (5 / xi);
    soma = soma + ((float)Math.Pow(xi, 2) + (5 / xi));

    Console.WriteLine("x{0}={1} f(x{0})={2} soma={3}", x, xi, c, soma);
    xi = xi + h;
}

c = (float)Math.Sin(xi) + 2;
I = (h / 2)*(((float)Math.Pow(a,2)+(5/a))+((float)Math.Pow(b,2)+(5/b))+2*soma);
sub = b - a;

Console.WriteLine("x{0}={1} f(x{0})={2} soma={3}",n ,b , c, soma);
Console.WriteLine("a={0} b={1} n={2} b-a={3} h={4} I={5}",a,b,n,sub,h,I);

Console.ReadKey();
}
}
    
```

Figura 4 – Bloco de notas com o código escrito no Visual Studio [4].

As tabelas 1 e 2 exibem os dados coletados do gerenciador de tarefas do computador considerando cada programa, que no caso foram executados em tempos diferentes, e não ao mesmo tempo, também levando em conta o uso da memória Ram e do processador CPU em relação ao tempo de cálculo, número de trapézios e o resultado obtido pelo programa ao final das iterações.

TABELA 1 – Dados retirados do SciLab.

Trapézios	Tempo(s)	Ram (Mb)	CPU (%)	Resultado
8	Desprezível	155,6	1,1	5,806547
80	Desprezível	155,9	2,7	5,799144
800	Desprezível	157,7	5,7	5,799070
8000	1,5	175,2	11,8	5,799069
80000	6,53	175,6	38,9	5,799069

Nota: Trapézios são o número de divisões feitas na área.

Nas iterações de 8, 80 e 800, nas tabelas 1 e 2, o tempo foi desconsiderado, uma vez que os dois programas apresentavam o resultado em milésimos de segundos, o que não resultaria em uma análise tão relevante quanto nos demais dados.

TABELA 2 – Dados retirados do Visual Studio (C#).

Trapézios	Tempo(s)	Ram (Mb)	CPU (%)	Resultado
8	Desprezível	16	0,1	5,806547
80	Desprezível	16	0,2	5,799146
800	Desprezível	16	2,0	5,799084
8000	2,92	17	17,7	5,799355
80000	5,42	21	19,5	5,800205

Nota: Trapézios são o número de divisões feitas na área.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao iniciar o software, logo com poucas iterações, percebeu-se que houve um elevado uso da memória Ram e do processador CPU no programa SciLab, e com mais iterações só aumenta os requisitos para tal. Isso se dá pelo fato de que o SciLab não é feito com uma linguagem de programação pura, como a exemplo do C#, mas sim um programa que compõe outras linguagens (como C, Python, Java), e por causa disso o programa compila o código e tenta analisar qual ou quais linguagens de programação estão sendo empregadas pelo programador. O SciLab apresentou melhores resultados após 8000 iterações, visto que o programa resulta no dado sem alteração. Isso se deve ao SciLab ser um programa de simulação/técnico voltado a cálculos numéricos e simulações, assim ele tem uma precisão superior à de uma linguagem pura. Pôde-se notar também que com 80000 iterações, demorou cerca de 6,53 segundos, enquanto em C# demorou 5,42. Isto porque o software do SciLab computa de 1 em 1 (de modo até mais rápida que o C#), enquanto no C# ele computa de 1 em 1 até 10; quando chega em 10 ele conta de 10 em 10; quando chega em 100 ele conta de 100 em 100 e assim sucessivamente. O que dá uma leve vantagem ao C#. No caso do Visual Studio (em C#), notou-se que com pouca quantidade de iterações, o uso da memória Ram e do processador CPU não foi tão elevado e o resultado foi bem próximo do desejado.

No entanto, com uma maior quantidade de iterações, o uso do processador CPU, memória Ram aumentou drasticamente, e o resultado foi se afastando do esperado, pois o código utilizado foi escrito na linguagem pura em C#, ou seja, o programa teve uma maior dificuldade para calcular esse tipo de funções, pois a sua principal tarefa é ser orientado a objetos (para facilitar o acesso do usuário). O resultado acabou se afastando pela própria limitação do software, com uma maior quantidade de iterações o mesmo começa a aumentar a área a ser calculada e se aumenta a taxa de erro.

No decorrer da execução do teste no programa SciLab, ocorreram alguns problemas, como o travamento do programa, resultados divergentes e erros declarados pelo programa que não eram de autoria do programador, nesse caso, apenas ao fechar e abrir o programa novamente o erro foi corrigido. Esses erros são decorrentes da quantidade de memória que o programa SciLab precisa alocar para a memória Ram a fim de executar os cálculos, além do uso do processador para o transporte desses dados, como visto na figura [5].

A informação nas figuras [5] e [6] são apresentadas em (a) como o uso do processador CPU e em (b) o uso da memória Ram.

Figura 5 – Gerenciador de tarefas, uso do processador e memória ram do programa SciLab [5].

Durante a primeira vez em que o programa feito no Visual Studio foi executado, ocorreu um atraso na inicialização, dado que ele precisa armazenar as informações da memória Ram, o que acarreta em uma demora, mas após a primeira execução, como os espaços já estavam alocados na memória, o programa rodou praticamente de forma instantânea, lembrando que se as variáveis forem trocadas ou qualquer parte do código alterada esse atraso torna a persistir. O próprio programa do Visual Studio necessita de um grande uso das capacidades do computador, mas isso pode ser ignorado, já que o programa pode ser executado diretamente no Debugger Console, como visto na figura [6].

Figura 6 – Gerenciador de tarefas, uso do processador e memória ram do programa Visual Studio [6].

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o uso da programação em C#, voltada a objeto, é possível desenvolver um código, que faça um programa no qual o usuário, coloca os dados da função com os intervalos “a e b” e o número de divisões de trapézio “iterações”, com o intuito de calcular a área da função, mas principalmente, sem nenhum conhecimento de programação, ou seja sem alterar o programa, apenas utilizando a interface Console, receberia o resultado da área da função desejada, com os intervalos almejados.

Conclui-se o artigo na observação real, com base no modelo em Scilab extraído da figura [1], que trata do método dos trapézios.

É possível efetuar em uma outra linguagem de programação as mesmas funções dentro de outro software, no caso, o C# no programa do Visual Studio, o que implica em inúmeras possibilidades dependendo de qual programa seria usado e também qual linguagem de programação.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao professor doutor Alexandre Maniçoba de Oliveira, por todo apoio e inspiração concedidos.

REFERÊNCIAS

- [1] SciLab. Uma abordagem prática aplicada a problemas reais de engenharia, 2ª edição
- [2] DEITEL, Harvey M. et al. C#: como programar. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003. 1153 p. ISBN 9788534614597
- [3] STEWART, J. Cálculo, volume I / James Stewart; [tradução EZ2 Translate]. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
- [4] PHS Ângelo, RG de Oliveira, EF de Oliveira, JP Borges – Memória Interna